

Iyun, 2026-yil

O'ZBEK TILI XALQONA QARG'ISHLARINING NUTQDA REALLASHISHI

Karimov Islombek

Andijon pedagogika instituti 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20508185>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qarg'ishlarning nutqda reallashuvi pragmalingvistik, sotsiolingvistik va lingvokulturologik nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Tadqiqotda qarg'ishlarning nutqiy akt sifatidagi tabiati, ularning kommunikativ vazifalari, illokutiv va perlokutiv xususiyatlari yoritiladi. Shuningdek, qarg'ishlarning dialogik muloqot, konfliktli vaziyatlar hamda folklor matnlaridagi qo'llanish xususiyatlari tahlil qilinadi. Qarg'ishlarning hissiy-ekspressiv mazmuni, ijtimoiy nazorat vositasi sifatidagi o'rni va adresatga ko'rsatadigan pragmatik ta'siri misollar asosida ochib beriladi. Tadqiqot natijalari qarg'ishlarning oddiy leksik birlik emas, balki murakkab kommunikativ-pragmatik mexanizmga ega nutqiy janr ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Qarg'ish, nutqda reallashish, nutqiy akt, pragmalingvistika, nutqiy janr, kommunikativ vaziyat, illokutiv kuch, perlokutiv ta'sir, dialogik nutq, folklor, lingvokulturologiya, konflikt kommunikatsiyasi.

Abstract. This article examines the realization of curses in speech from the perspectives of pragmalinguistics, sociolinguistics, and linguoculturology. The study analyzes the nature of curses as speech acts, focusing on their communicative functions as well as their illocutionary and perlocutionary features. Particular attention is paid to the use of curses in dialogic communication, conflict situations, and folklore texts. The emotional-expressive content of curses, their role as a means of social control, and their pragmatic impact on the addressee are explored through linguistic examples. The findings demonstrate that curses are not merely lexical units but constitute a complex speech genre with multifaceted communicative and pragmatic mechanisms.

Keywords: Curse, speech realization, speech act, pragmalinguistics, speech genre, communicative situation, illocutionary force, perlocutionary effect, dialogic speech, folklore, linguoculturology, conflict communication.

Bilamizki, til tizimida mavjud bo'lgan har qanday birlik o'zining haqiqiy mohiyatini faqat nutq jarayonida ko'rsatadi. Albatta, nutqiy janrlar ham bundan mustasno emas. Qarg'ish janri uzoq tarixiy taraqqiyot davomida shakllangan bo'lib, xalqning dunyoqarashi, qadriyatlarini, ruhiyati va kommunikativ tajribasini o'zida mujassamlashtirgan nutqiy hodisalardan biri ekani haqida oldingi rejalarda to'xtalib o'tdik. Biroq qarg'ishlarni faqat tayyor lingvistik birliklar majmui sifatida ko'rib o'rganish ularning mohiyatini to'liq ochib bera olmaydi. Chunki qarg'ishning haqiqiy tabiati uning nutqiy vaziyatda qo'llanishi, ya'ni reallashuvi orqali namoyon bo'ladi.

Nutqda reallashish tushunchasi til birliklarining konkret kommunikativ sharoitda voqelanishi, ma'lum maqsad va vazifani bajara olishi bilan bog'liq. M.M. Baxtin nutqiy janrlarning asosiy belgilaridan biri ularning real kommunikativ jarayonda yuzaga chiqishi ekanligini ta'kidlaydi. Olimning fikricha, har qanday janr ma'lum kommunikativ vaziyat, muallif pozitsiyasi va adresat bilan bog'liq holda yashaydi. Shu jihatdan qarg'ish ham abstrakt shaklda emas, balki aniq nutqiy vaziyatlarda amal qiluvchi kommunikativ birlik sifatida mavjud.

Qarg'ishlarning nutqda reallashuvi masalasi pragmalingvistika, sotsiolingvistika va lingvokulturologiya nuqtayi nazaridan alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki qarg'ishning mazmuni

Iyun, 2026-yil

faqat uning lug'aviy ma'nosi bilan belgilanmaydi. Uni kim aytayotgani, kimga qaratilgani, qanday vaziyatda qo'llanilgani ham muhim omil hisoblanadi. Ayrim hollarda qarg'ish chinakam g'azab va nafrat ifodasi bo'lsa, boshqa vaziyatlarda kinoya, hazil yoki kuchli hissiy reaksiyaning namoyishisifatida ham ishlatilishi mumkin. Shuni ham alohida qayd etish kerakki, qarg'ishlarning nutqda reallashuvi jamiyat taraqqiyoti bilan chambarchas bog'liq holda o'zgarib boradi. An'anaviy qishloq muhiti, oilaviy muloqot, folklor matnlari va zamonaviy internet diskursidagi qarg'ishlarning qo'llanish xususiyatlari o'zaro farqlanadi. Shuning natijasida bir xil qarg'ish turli kommunikativ muhitlarda turlicha pragmatik vazifa bajarishi mumkin.

Zamonaviy pragmalingsvistika til birliklarini faqat grammatik yoki semantik tomondan emas, balki ularning kommunikativ faoliyatdagi vazifasini ham o'rganadi. Bu borada ingliz faylasufi va tilshunosi John Langshav Austin tomonidan ishlab chiqilgan nutqiy aktlar nazariyasi ahamiyatlidir. Olimning fikricha, inson biror gapni aytish orqali faqat axborot beribgina qolmay, balki ma'lum harakatni ham amalga oshiradi. Keyinchalik John Searle ushbu nazariyani rivojlantirgan, u nutqiy aktlarning turli funksional turlarini ajratib ko'rsatishga muvaffaq bo'ldi.

Qarg'ishlarni ham nutqiy akt sifatida o'ziga xos kommunikativ harakat deyishimiz mumkin. Chunki qarg'ish aytilayotgan paytda so'zlovchi faqat salbiy his-tuyg'ularini ifodalamaydi, balki adresatga nisbatan o'zining ma'lum bahosini beradi, uni jazolashga intiladi yoki unga nisbatan salbiy munosabatini namoyon qiladi. Shu sababli qarg'ishlar illokutiv kuchga ega bo'lgan nutqiy birliklar sirasiga kiradi. Masalan, "Yer yutgur!", "Ko'zing chiqsin!", "Boshingga balo yog'ilsin!" kabi birliklar grammatik jihatdan oddiy gap shaklida bo'lsa ham, ularning asosiy vazifasi axborot uzatish emas, balki adresatga nisbatan salbiy munosabat bildirishdan iborat. Bunday holatda qarg'ishning kommunikativ kuchi uning lug'aviy tarkibidan ko'ra ko'proq pragmatik mazmunida namoyon bo'ladi.

Qarg'ishlarning nutqiy akt sifatidagi muhim xususiyatlaridan biri ularning emotsional-ekspressiv tabiati bo'lib, odatda qarg'ish kuchli hissiy holat natijasida yuzaga keladi. Inson g'azablanganda, ranjiganda, adolatsizlikka duch kelganda yoki o'z manfaatlarini buzilgani uchun qarg'ishlardan foydalanishga moyil bo'ladi. Shu sababli qarg'ishlar hissiy zo'riqishning lisoniy ifodasi sifatida ham qaraladi.

Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, qarg'ishlarning yuzaga kelishi ko'pincha konflikt vaziyatlari bilan bog'liq. Konflikt esa muloqot ishtirokchilari o'rtasidagi manfaatlar, qarashlar yoki qadriyatlar to'qnashuvi natijasida yuzaga keladi. Ana shunday sharoitda qarg'ish kommunikativ bosim vositasiga aylanadi. U orqali so'zlovchi o'zining salbiy bahosini kuchliroq shaklda ifodalaydi. Masalan, ona farzandining noo'rin harakatidan qattiq ranjiganda "Qo'ling sinsin!" deb yuborishi mumkin. Bunday vaziyatda ona farzandining qo'li sinishini chin ma'noda istamaydi. Qarg'ish bu yerda hissiy reaksiyaning kuchli shakli sifatida namoyon bo'ladi. Demak, qarg'ishning real ma'nosi nazarda tutilmay vaqtincha pragmatik vazifada mujassam bo'ladi.

Ba'zi hollarda esa qarg'ishlar ogohlantiruvchi vazifani bajaradi. Masalan, "Yolg'on gapirsang, tiling uzilib tushsin!" kabi birliklarda asosiy maqsad haqiqiy la'natlash emas, balki axloqiy me'yorni mustahkamlashdir. Bu turdagi qarg'ishlar jamiyatda ijtimoiy nazorat vositasi sifatida xizmat qiladi.

Qarg'ishlarning nutqiy akt sifatidagi yana bir muhim jihati ularning perlokutiv ta'siri. Perlokutiv ta'sir deganda nutqiy aktning tinglovchiga ko'rsatadigan ruhiy yoki xulqiy ta'siri

Iyun, 2026-yil

tushuniladi. Ayrim qarg'ishlar adresatda qo'rquv, aybdorlik hissi yoki ruhiy noqulaylik uyg'otishi mumkin. Ayniqsa, an'anaviy jamiyatlarda qarg'ishlarning magik kuchiga ishonch mavjud bo'lganligi sababli ularning ta'siri yanada kuchliroq sezilgan.0

Qarg'ishlarning dialogik reallashuvida intonatsiya va ekstralingvistik vositalar ham muhim rol o'ynaydi. Bir xil qarg'ish turli ohangda aytilganda turlicha ma'no kasb etishi mumkin. Masalan, ayrim qarg'ishlar jiddiy g'azab bilan aytilsa, boshqalari kinoya yoki istehzo ohangida qo'llanilishi mumkin. Natijada qarg'ishning haqiqiy kommunikativ mazmuni nafaqat uning matni, balki talaffuz usuli orqali ham belgilanadi.

Qarg'ishlarning nutqda reallashuvi esa ularning oddiy leksik birlik emas, balki murakkab pragmatik mexanizmga ega nutqiy akt ekanligini ko'rsatadi. Ular muloqot jarayonida hissiy yengillash, baholash, ogohlantirish, ijtimoiy nazorat va psixologik ta'sir kabi bir qator funksiyalarni bajaradi. Shu jihatdan qarg'ishlar o'zbek nutq madaniyatining muhim kommunikativ unsurlaridan biri sifatida namoyon bo'ladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Ho'jamberdiyeva, D. (2022). O'zbek ayollari nutqida qarg'ish so'zlarning qo'llanilishi. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Navoiy davlat universiteti.
2. Hamdamova, F. R. O'zbek folklorida qarg'ishlarning etimologiyasi. Journal of Web.
3. Sarimsoqov, B. Olqishlar va qarg'ishlar. Toshkent: Fan, 1988. – 143-bet
4. Eshboyeva, F. O'zbekiston xalq qarg'ishlari janr xususiyatlari (nomzodlik dissertatsiyasi). Toshkent, 2008.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH